

**“AL-A’SHO KO‘CHASIDAGI ISHQ QISSALARI” ROMANIDA AN’ANA VA
ERKINLIK O‘RTASIDAGI ZIDDIYATLAR**

**ТРАДИЦИИ И СВОБОДА В РОМАНЕ «ИСТОРИИ ЛЮБВИ НА УЛИЦЕ
АЛЬ-А’ША»: ГРАНИ КОНФЛИКТА**

**TRADITION AND FREEDOM IN *LOVE STORIES ON AL-A’SHA STREET*:
DIMENSIONS OF CONFLICT**

Murtazo Saydumarov

*Diplomat University Filologiya va xorijiy tillar
kafedrasi dotsenti, filologiya fanlari nomzodi*

Tel.: +998 90- 824- 67- 60

E-mail: msaydumarov@gmail.com

ORCID ID: 0000-0003-3528-9572

Homid Abbos Xon

Ar-Riyod – Saudiya Arabistoni, Podsho Saud Universiteti

Tillar va til bilimlari fakulteti dotsenti

Tel.: 00966 -55-555-74-52

E-mail: hakhan@ksu.edu.sa

Annotatsiya. Maqolada saudiyalik adiba Badriya al-Bishr hayoti va ijodi yoritilib, uning “Al-A’sho ko‘chasidagi ishq qissalari” (“G‘aromiyat fi shari’ al-A’sha”) romani tahlil etiladi. Asarda o‘z erkinligi uchun kurashgan bosh qahramonlar - xotin-qizlar obrazlari bilan bir qatorda arab jamiyatidagi ijtimoiy va iqtisodiy munosabatlar, badaviylar turmushi va ularning shahar hayotiga moslashishi, jamiyatdagi turli tabaqalar munosabatlari, ekstremizm va unga jamiyatning munosabati, arab ayoli taqdiri hamda shahar hayotiga hali telefon va konditsionerlar kirmagan kundan to bugungi kungacha bo‘lgan o‘zgarishlar, diniy mutaassiblik masalalariga kattalar va yoshlarning munosabatlari, qiyinchilikka tushib qolgan oilaga mahalla ahlining yordam ko‘rsatishi, ekstremizm yo‘liga kirib, fojiali halok bo‘lgan farzandi tufayli og‘ir ruhiy holatga tushgan onaizorning achchiq qismati kabi masalalar yoritilganligi tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: *saudiya adabiyoti, saudiya romani, Badriya al-Bishr, arab jamiyati, arab urf-odatlari, saudiya madaniy hayoti.*

Abstract. The article highlights the life and work of the Saudi writer Badria al-Bishr, analyzes her novel "Love Stories on Al-Asha Street" ("Garomiyat fi shari' al-A'sha"), in which, along with the characters of women who fought for their freedom, describes social relations in Arab society, Bedouin life and their adaptation to urban life, relations between different classes of society, issues of extremism and the reaction of society to it, the fate of an Arab woman, urban life from the time when

there were no air conditioners and telephones, and changes in it today, the relationship between adults and young people on issues of religious fanaticism, the help of a neighboring family in trouble by the inhabitants of the quarter, and analyzes the bitter fate of a mother who suffered a serious mental illness due to the tragic death of her child as a result of extremism.

Key words: *Saudi literature, Saudi novel, Badria al-Bishr, Arab society, Arab customs, Saudi cultural life.*

Аннотация. В статье освещается жизнь и творчество саудовской писательницы Бадрии аль-Бишр, анализируется ее роман «Любовные истории на улице Аль-Аьша», в котором наряду с характерами женщин, борющихся за свою свободу, описаны социальные отношения в арабском обществе, жизнь бедуинов и их адаптация к городской жизни, отношения между разными классами общества, вопросы экстремизма и реакции общества на него, судьба арабской женщины, городская жизнь со времен, когда ещё не было кондиционеров и телефонов, и изменения в ней в наши дни, отношения взрослых и молодежи к религиозному фанатизму, помощь соседской семье в беде со стороны жителей квартала, и анализируется горькая судьба матери, перенесшей тяжелое психическое заболевание в связи с трагической гибелью ее ребенка в результате экстремизма.

Ключевые слова: *саудовская литература, саудовский роман, Бадрия аль-Бишр, арабское общество, арабские обычаи, саудовская культурная жизнь.*

KIRISH

O‘zbek o‘quvchisi XX asr oxiriga qadar Saudiya Arabistoni nomi tilga olinganida eng avvalo Ikki Muqaddas Masjid, bepoyon sahro va neft quduqlarini tasavvur qilari edi. Chunki o‘tgan asr oxiriga qadar saudiya adabiyotidan o‘zbek tiliga birorta asar tarjima qilinmagan, rus tiliga qilingan tarjimalar ham juda cheklangan bo‘lib, bir roman va bir necha she‘rlardan iborat edi.

Yangi ming yillik boshidan adabiyot va madaniy aloqalar sohasidagi vaziyat o‘zgarib bormoqda. Saudiya adabiyoti dunyo tillariga tarjima qilinmoqda. So‘nggi yillarda saudiya adabiyotidan uch yuzdan ortiq kitob dunyoning yigirma olti tiliga o‘girildi (al-Yusuf X., 2020:15). Rus tilida hozirgi zamon saudiya adabiyoti antologiyasi, bir qator romanlar, hikoyalar to‘plamlari nashr etildi. O‘zbek kitobxonlari ham hozirgi zamon saudiya adabiyoti namunalaridan Homid Damanhuriyning “Qurbonlik qiymati yoxud muhabbat va burch”, Ibrohim Humaydonning “Tun zulmatidagi nur”, Hamza Buqariyning “Safu ayvoni”, Maha al-Faysalning “Tavba va Sulayyo” romanlari, Xayriya as-Saqqofning “Dengizlar osha olislar sari” hikoyalar to‘plami, Solih Zamananning “Abadiyat manzillari” nomli tanlangan nasriy she‘rlari hamda adabiyotshunoslikka oid tadqiqotlar – Sulton al-

Qahtoniyning “Saudiya adabiyotida roman” va Saad al-Boziyning “Sahro madaniyati. Arabiston yarim oroli modernizm adabiyotiga oid tadqiqotlar”i bilan tanishish imkoniyatiga ega bo’ldilar. Shuningdek, “Jahon adabiyoti” va “Sharq yulduzi” jurnallari ham o’z sahifalarida arab adabiyoti turkumida saudiya adabiyotidan arab tilidan o’zbek tiliga qilingan tarjimalarni chop etib, o’quvchilarga taqdim etmoqda.

Saudiya arab adabiyotida Xayriya as-Saqqof, Raja Olim, Hind Bag’affor, Laylo Juhaniy, Umayma al-Hamis, Badriya al-Bishr kabi bir qator saudiyalik ayol ijodkorlar dunyo adabiyoti miqyosida tanildilar (as-Saqqof X, 2021:120). Zamonaviy saudiya romanchiligining taniqli namoyandalaridan biri bo’lgan Badriya al-Bishring **“al-A’sho ko’chasidagi ishq qissalari”** romanini o’zbek tiliga tarjima qilib, o’quvchilarga taqdim etar ekanmiz, adibaning ushbu asari va ijodiy faoliyati haqida ba’zi fikrlarni bildirmoqchimiz.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Badriya al-Bishrning “Al-A’sho ko’chasidagi ishq qissalari” romani arab tadqiqotchilari nazaridan chetda qolmagan. Shulardan ba’zilari haqida to’xtalib o’tsak. Jazoir universiteti arab filologiyasi va sharq tillari fakulteti professori Al-Qosihyning maqolasida “Al-A’sho ko’chasidagi ishq qissalari” romanidan keltirilgan misollar asosida tasvir usuli va ijtimoiy o’lchamlar o’rganiladi. Unda tasviriy mexanizmlar qanday ishlashini, ayniqsa makon va qahramon bilan bog’liq holda tahlil qilib, ularning badiiy va estetik ahamiyatini yoritiladi hamda ushbu elementlar orqali jamiyat voqeligining ochib berilishi va asarning ijtimoiy yo’nalishi ta’kidlanadi. Tadqiqot asarda shaxslar urf-odatlarini, an’analari va xulq-atvorlari orqali jamiyatning chuqur va ko’p qirrali manzarasi ifodalanganini ta’kidlab, ushbu roman saudiya jamiyatiga ta’sir ko’rsatuvchi ko’plab ijtimoiy masalalarni qamrab olganligini bayon etadi (al-Qosihy L, 2024:45).

Basra universiteti professori Sami Abdunanabiy romannavis Badriya al-Bishr o’zining “Al-A’sho ko’chasidagi ishq qissalari” nomli romanida Saudiya Arabistoni va ehtimol butun mintaqada hozir kechayotgan diniy mutaassiblik jarayonlariga zamin yaratgan bir muhim tarixiy davrni eslaydi (Abdunabi S, 2019:55). Yozuvchi o’tmishga 1970-yillar o’rtasiga biroz qaytib, Saudiya shaharlaridan biri, poytaxt ar-Riyoddagi ko’chalardan birining hayotini tasvirlaydi. Bu ko’cha shu vodiya yashagan johiliyat davri shoiri Al-A’sho nomi bilan atalishida ham ramziylik bor. Mazkur tadqiqotda o’sha hayotni to’liq va ishonarli tarzda qayta jonlantirish uchun yozuvchiga ayrim badiiy hikoya qilish usullariga tayanish zarur bo’lgan. Bu usullar orqali o’tmishga qaytish va jamiyat hayoti manzarasini tiklash hikoyadagi qahramonlar orqali amalga oshiriladi (Abdunabi S, 2019:72). Muallif fikricha, bu roman an’anadan modernlikka o’tish davrini tanqidiy ko’z bilan aks ettiradi.

Mazkur universitet professori Sabah al-Bashirning maqolasida ta'kidlanishicha, "Al-A'sho ko'chasi" romani Saudiya jamiyatining zamonaviy uyg'onish boshlangan ilk yillariga oid benihoya boy tasvirlar bilan to'la (*al-Bashir S., 2018:84*). Yozuvchi asarda salbiy holatlarni ochiq ko'rsatib, ularning ichidagi illat va zo'ravonlikni ifodalash orqali jamiyatni o'ylantirishni, tuzatish va yangilash zarurligini anglatishga intilgan. Shu tariqa u ayolga nisbatan munosabatni, shuningdek, jamiyat ongida mustahkam o'rnatilgan ba'zi an'analarni qayta ko'rib chiqish orqali sog'lom va barkamol jamiyat qurish g'oyasini ilgari suradi.

F. Rajabiy va Sh. Delshadning maqolasi asosan roman qahramonlari yashaydigan muhitni, ayollar huquqlarining poymol etilishi deb ko'rsatishga va mazkur jamiyatni tanqid qilishga qaratilgan (*Rajabi F., 2020:38*).

Roman asosida tasvirga olingan 30 seriyadan iborat serialning 2025-mart oyida Ko'rfaz arab davlatlarida namoyish etilishi munosabati bilan ushbu asar va serial haqida bir qator maqolalar e'lon qilindi.

Muavvad Miftohning "Xotin-qiz yozuvchilar hikoya etish uslubi texnikasi: "Al-A'sho ko'chasi" romani misolida" nomli maqolasida : "Xotin-qizlar hikoya uslubining ayol ovozigacha moyil bo'lishi tabiiy hol bo'lib, bu holat ushbu adabiyotning xususiyatidan kelib chiqadi", - deydi va ushbu roman xotin-qizlarning ruhiy va ijtimoiy olamiga yaqinlashishi orqali Saudiya romanchiligining tuzilmasidagi ayol "men"ning faol ishtirokiga ishora qiladi", deb xulosa qiladi (*Miftoh M., 2021:15*). Muallifning fikricha, asarda Badriya al-Bashir ayol nuqtayi nazaridan hikoyachi obraz, ichki mulohazalar va monolog orqali ayolning jamiyatdagi tajribasini namoyon etadi. Roman an'anaviy erkak hukmron jamiyatning xususiyatlarini bayon etadi va erkinlik hamda an'ana o'rtasidagi ziddiyatni ochadi.

Yana bir arab tadqiqotchisi – Saboh Abdurrazzoq Bashir (2018)ning fikriga ko'ra, roman jamiyat ongini o'zgartirishga chorlaydi va ayolga yangi nazar bilan qarashni ilgari suradi (*al-Bashir S., 2018:84*).

So'had Sohibning tadqiqotida xalq urf-odatlarini, folklor, mahalla hayoti, so'zlashuv tili va xalqona obrazlar o'rganiladi. Roman xalq madaniyati va zamonaviy hayotni uyg'unlashtirgani ta'kidlanadi hamda folklor elementlari romanning muhim qismi bo'lib, milliy o'zlik va madaniy ifodani yangicha talqin etadi (*Sohib S., 2019:59*), deb xulosa qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotimiz Badriya al-Bashir ijodining ijtimoiy, madaniy va estetik xususiyatlarini o'rganishga bag'ishlangan bo'lib, adibning "Al-A'sho ko'chasi" romanining badiiy mazmunini, ijtimoiy qatlamini hamda jamiyatdagi gender munosabatlarini tahlil etishga qaratilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi - zamonaviy Saudiya jamiyatining adabiy manzarasida ayol shaxsining erkinlik sari

intilish jarayonini Badria al-Bishr romanlari, xususan, ushbu asar misolida ochib berishdir. Tadqiqotda deskriptiv-analitik, adabiy-sotsiologik, biografik, gender tahlil, qiyosiy va kontekstual yondashuvlardan foydalanildi. Shuningdek, tahlil jarayonida analitik-tasviriy, gender-adabiy va kontekstual strategiyalar uyg'un qo'llanilib, romandagi ayollar ijtimoiy pozitsiyasi, patriarxal qadriyatlar va erkinlik metaforalari tahlil qilindi. Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundaki, Badria al-Bishr ijodi o'zbek adabiyotshunosligida ilk bor kompleks tarzda o'rganildi va "Al-A'sho ko'chasi" romanining ijtimoiy-madaniy ahamiyati yoritildi. Natijalar arab adabiyotini o'rganishda va oliy ta'limda zamonaviy arab romani kurslarida amaliy qo'llanilishi mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

Badriya al-Bishr – 1967-yili Riyozda, Saudiya Arabistonida tug'ilgan. 1989-yili Podsho Saud universitetini "jamiyatshunoslik" (sotsiologiya) mutaxassisligi bo'yicha tamomlagan, 1997-yili mazkur universitetda magistrlik darajasini olgan, magistrlik dissertatsiyasining mavzusi "Ertaklarda Najd tarixi" edi.

Badriya al-Bishr 2005-yili Bayrutdagi Amerika universitetida doktoranturani tamomlab, "Arab Ko'rfazi jamiyatlarida globalizm. Dubay va Riyoz o'rtasida qiyosiy tadqiqot" mavzusida doktorlik dissertatsiyasini himoya qilib, sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasiga sazovor bo'ladi.

Badriya al-Bishr 1997-2008-yillarda "al-Yamama", "Riyoz", "ash-Sharq al-Avsat" va "al-Hayat" nashrlarida publitsistik faoliyat yuritib, keyinchalik MBC-1 telekanalida ijtimoiy dastur olib bordi hamda "Tosh ma tosh" hajviy serialining muallifasi sifatida mashhur bo'ldi.

Badriya al-Bishr zamonaviy saudiy adabiyotining yirik vakillaridan biri bo'lib, bir necha hikoyalar to'plami va romanlar muallifidir. Uning mashhur asarlari orasida "Chorshanba oqshomi", "Hind va Askar", "Belanchak", "Al-A'sho ko'chasi muhabbat qissalari" va "Payshanbalik ziyoratchi xotin-qizlar" romanlari alohida o'rin tutadi.

Adibaning "al-A'sho ko'chasi muhabbat qissalari" romani 2014-yili "Arab romani xalqaro mukofoti ("Arab Bukeri") ga tavsiya etilgan edi.

Romandagi bir qator asosiy qahramonlar o'z erkinligini qidiradi. Aziza arab ekrani "Sindrella" ("Zolushka") si hisoblangan Suad Husniyga taqlid qilib, o'z muhabbatini izlaydi va misrlik doktor Ahmadni sevib qoladi, chunki u Aziza sevgan oq-qora filmlar qahramonlari kabi misr shevasida gapiradi. Aziza o'z jamiyatidan qochib, Tahiya Kariyuka kabi o'z taqdirini o'zi belgilashni xohlaydi. Ba'daviy ayol Vuzho o'zining qashshoqligidan qochib, ayollar bozorida ish boshlaydi va ana shu bozordagi eng katta tijoratchiga aylanadi. Yozuvchi bu o'rinda sahrodagi shafqatsiz hayotni bayon etish bilan birga arab jamiyati qiyin ahvolda qolgan muhtoj insonga

yordam qo‘lini cho‘zishi va u o‘z harakati bilan hayotini, kelajagini ta‘minlay olishi imkoniyatini ko‘rsatadi. Atvo qissasi har qanday jamiyatda uchrashi mumkin bo‘lgan o‘gay ota va o‘gay onaning yetimga nisbatan adolatsizlik qissasidir. Atvo o‘zining kichkina qishlog‘idan qochadi va o‘zgartirilgan ismidan yana o‘zining asl ismiga qaytadi, baxtli tasodif tufayli Riyozdagi mustaqil hayotida o‘z kelajagini yaratadi.

Voqealar XX asrning yetmishinchi yillarida Riyoz janubidagi oddiy xalq mahallalaridan birida islomgacha bo‘lgan qadimiy johiliya davri shoiri nomiga qo‘yilgan “al-A’sho” ko‘chasida bo‘lib o‘tadi. Hali konditsionerlar yetib kelmagan paytda odamlar uylarning tomlari sathida uxlardilar. Roman voqealari ana shunday tom sathilarida paydo bo‘lgan romantik muhabbat hamda oq-qora tasvirdagi romantik seriallar hikoyasidan boshlanadi.

Mahalla ahli hayotiga kirib kelgan rangli televizor, konditsionerlar o‘zgarishlari bilan bir qatorda jamiyatdagi diniy konservatizm kuchayishining birinchi qurboni yosh yigit Saad obrazi ochib beriladi. U 1979-yili ashaddiy ekstremistlar tomonidan Makkai Mukarramadagi Masjid-al-Haramning egallab olinishi natijasida terrorchilar va huquqni muhofaza qiluvchi organlar vakillari orasida qon to‘kilishiga sabab bo‘lgan mudhish voqea ishtirokchisiga aylanadi.

Asar qahramonlarining his-tuyg‘ulari jamiyatdagi urf-odatlar devoriga borib urilgach, beshigidayoq bo‘g‘ilib o‘ladi yoki hech bo‘lmaganda, ushalmagan orzuning o‘rnini bosishi uchun o‘z yo‘lini o‘zgartiradi. Har ikki holatda ham bu his-tuyg‘ular egalari mag‘lubiyatga uchraydi, lekin kimki u devorni hatlab o‘ta olsa, shubhasiz, boshqa natijaga erishadi.

Roman voqealari asarning asosiy qahramonlardan biri Aziza tilidan bayon etilsa, ba‘zi o‘rinlarda u hodisalarning guvohi, kuzatuvchisi sifatida namoyon bo‘ladi.

Aziza bir jihatdan sevgi munosabatlarining paydo bo‘lishi va uning beshikdayoq o‘lishi guvohi bo‘lsa, boshqa jihatdan u tasodif tufayli o‘z muhabbatini boshidan kechiradi, yashirin rivojlangan bu muhabbat voqelik devoriga borib uriladi va nobud bo‘ladi.

Romandagi aloqalar, munosabatlar urf-odatlar bilan kishanlangan, ashaddiy konservatizm yuki ostida qolgan. Bu jihatlar ikki jinsning aralashmasligi, ayol kishining begonalar oldida yuzini ochmasligi, ayol kishining tunda ko‘chaga chiqmasligi, hijob (abaya) va niqob kiyishi, chet ellik (misrlik va shomlik)lar bilan turmush qurmaslik, nasl-nasabga e‘tibor berish, ko‘ngilxushlikni rad etish, patriarxat (erkak aqlining) hukmronligi kabi ko‘rinishlarda namoyon bo‘ladi.

Bu “ko‘rinishlar” roman qahramonlarida quyidagicha namoyon bo‘ladi:

Dindor yosh yigit – Saad ekstremistik jamoaga kirib qoladi, uning miyasi yuvilib, fikrlashi ana shu guruh ta‘siri ostiga tushadi, uni o‘z oilasidagi ba‘zi yurish-turishlarga nafrat bilan qarashga yo‘naltiriladi, u ekstremistik guruh bilan birga

terroristik akti amalga oshirishga qo‘shiladi. Zoriy – o‘zgaruvchan (ikkiyuzlamachi) aka oiladagi erkak sifatida singlisiga man qilganini o‘ziga mumkin deb hisoblaydi. Abu Filva – ota, yigirma yoshlik qizini ellik yoshlik erkakka majburlab turmushga beradi. Abu Bijod – din peshvosi, shariat ahkomlarini buzganlarni qamoqqa olishni buyuradi, o‘zi esa yoshligini qaytarish uchun yosh qizga uylanish haqida o‘ylaydi.

Shu bilan bir qatorda romanda bir qator ijobiy obrazlar bor. Bular Abu Ibrohim – oilasini sevuvchi, tushungan, kengfikrli ota; Mit‘ab – bag‘rikeng aka; Vuzho – farzandlari uchun o‘zini fido qilgan, bozorga chiqib, muvaffaqiyatli tijoratchi bo‘la olgan ona; Muzna – o‘z tanlovida qat‘iy turgan va maqsadiga erishishga astoydil harakat qilgan qiz obrazlaridir.

Asarda ikki turdagi obrazlar bilan bir qatorda ham u tomonga, ham bu tomonga mansub bo‘lgan obrazlar ham bor. Bir narsani orzu qilib, unga erishishga harakat qilib, voqelik to‘sig‘iga urilgach, taslim bo‘lib, o‘z yo‘lini o‘zgartirib, unga moslashuvchi obraz – Avotif, yoki boshqa qulay fursatni kutib yashovchi – Aziza obrazlari ham mavjud.

“Al-A‘sho ko‘chasidagi muhabbat qissalari” romanidagi har bir muhabbat qissasining bir-biridan farq qiluvchi o‘z tarixi, o‘z yo‘li bor. Lekin ularning barchasi uchta hokimiyatga bo‘ysunadi, bular – urf-odatlar, diniy ekstremizm, patriarxal fikrlash. Bu hokimiyatlarga qarshi oshiqalar ibtidoiy usullardan foydalanadilar, masalan, sevgilisi bilan suhbatlashish uchun tom sathiga chiqishi, yoki biror belgi qo‘yish, yoki do‘konga borish, yoki kimningdir quchog‘iga kasseta tashlash, yoki qog‘oz pulga telefon raqamini yozish, yoki telefonda gaplashish va ba‘zi holatlarda maxfiy ziyoratlar qilish. Bu vositalar ham ayol, ham erkak ustidan tengma-teng o‘rnatilgan nazoratni, ayniqsa, patriarxal ijtimoiy munosabatlar hukmron bo‘lgan jamiyatda zaif bo‘g‘in hisoblangan ayol ustidan o‘rnatilgan nazorat hajmini aks ettiradi.

Shu sababdan ham Saad va Avotif muhabbati Saad sovchi qo‘yganida Avotifning otasi tushungan va bag‘rikeng bo‘lishiga qaramay, rad etishi bilan tugaydi. Albatta, bu yerda rad etishning sababi hali bir ishning boshini tutmagan Saadning yoshligini e‘tiborga olib, qizining kelajagi haqida o‘ylagani sabab bo‘lsa, boshqa sabab uning ekstremistik guruhlariga qo‘shilib qolganidir. Avotifning qarindoshi Roshid sovchi qo‘yganida esa ota rozilik bildiradi.

Otasi tomonidan ellik yoshlik erkakka majburlab turmushga chiqarilgan yigirma yoshlik Filva to‘yning ertasiga birinchi kuniyoq qochib ketadi. Otasi uni erining uyiga qaytishga majbur qilganida, u eriga kiyim sotuvchi yosh yigit bilan xiyonat qiladi.

Joziy Saadga turmushga chiqadi, biroq Saad uni kaltaklaydi, erkinligini cheklaydi. Boshqalardan farqli o‘laroq faqat Muzna falastinlik yosh yigit unga sovchi

qo‘yganida, ba‘daviy oilasi qon tozaligi, nasl-nasab va ajdodlar urf-odatlarini sabab qilib rad etganida voqelikka qarshi chiqishga qaror qiladi. Ukasi Zoriy uni o‘ldirishga urinadi, undan voz kechish orqali o‘zini oqlashni o‘ylaydi. Biroq Muznaning o‘z tanlov qarorida qat‘iyligi, onasi Vuzhoning hikmati, akasi Mit‘abning tushunganligi barcha ishni o‘z iziga soladi va Muznaning xohishi amalga oshadi, sevgani bilan baxtli, saodatli va erkin yashaydi.

Shunday qilib, majburlash natijasida munosabatlar o‘z sevmagani bilan bog‘lanib qolish (Avotif), yoki xiyonat (Filva), yoki tahqirlanish (Joziy) bilan tugasa, ayolning o‘z tanlovida qattiq turishi (Muzna) baxt-saodat bilan tugaydi.

Azizaning to‘satdan ko‘zi ko‘rmay qolishi misrlik doktor Ahmad bilan tanishishining bevosita sababidir. Aziza o‘z hayotida otasi va akasidan so‘ng begona erkak bilan birinchi marta uchrashishi edi. Ahmadning ovozdagi mehr va erkalash Azizani bir tomonlama xayoliy muhabbatga olib ketadi. Ahmadning opasi muallima Sumayha xonadonidagi tasodifiy uchrashuv ular o‘rtasidagi munosabatning boshlanishiga asos soladi, bu munosabat vaqt o‘tishi bilan birga sayrga chiqish, sovg‘alar almashish, chorshanba oqshomlari telefon suhbatlari orqali sevgiga aylandi.

Aziza misrlikka turmushga chiqishiga oilasining rozilik bermasligini tushunib, misr filmlaridan ilhomlanib, o‘z orzusini amalga oshirishning kinossenariysini o‘ylab topadi va Ahmadga xuddi kinofilmlar qahramonlari kabi qochib ketishni taklif qiladi. Biroq Azizaning orzusi Ahmadning uni sevishiga qaramay, voqeyiligi va prinsipliligiga duch kelgach, amalga oshmay qoladi. Aziza otasining uyiga qaytadi, qo‘llab-quvvatlovchi otasi uning o‘zidan bir necha o‘n yosh katta bo‘lgan erkakdan ozod bo‘lishiga yordam beradi. Mana shu yerda, romanda ifodalanishicha, kinofilm ssenariylari hayotga mos kelavermasligi, kinoda bo‘ladiganini hayotga tatbiq qilib bo‘lmasligi xulosalanadi.

Badriya al-Bishr “al-A‘sho ko‘chasidagi muhabbat qissalari” romanida voqelik hodisalari va o‘tmish qoldiqlari modellarini ochib berishga erishgan. U romanning ijtimoiy fazosida o‘tmishga qaytish va diniy ekstremizmning paydo bo‘lishi sababli salbiy o‘zgarishlarni fosh qila oladi, bir erkak individning ikki xil me‘yorlarini, jamoaning o‘zini ustun qo‘yishi kabi salbiy jihatlarni ochib bera oldi.

Romanda bu kabi qora zulmatli nuqtalar bo‘lishiga qaramay, ijobiy yorug‘lik nuqtalari ham mavjud. Bu kelib chiqishi qashshoq bo‘lgan mehnatkash ayol kishining (Umm Jazzo’, Vuzho, Atvo) jamiyatda o‘z o‘rnini isbotlaganini ochib bera oldi. Tushungan, qo‘llab-quvvatlovchi erkaklar (Abu Ibrohim, Mit‘ab, doktor Ahmad) obrazlari orqali ana shu ijobiy nuqtalarni, ijobiy jihatlarni ko‘rsata oldi.

Yigirma to‘qqizta bobdan iborat bu asarda hikoya etish vazifasi Azizaga yuklanadi va bu ish asar qahramoni nomidan mahorat bilan uddalanadi. Biroq bu rol boshqa obrazlar hikoyalarini bayon etishda o‘z muammosini kinossenariy orqali hal

qilishga intilgan qahramon obrazi bilan uyg'unlashmaydi, uning g'ayrivoqeyligi va o'zgaruvchanligi fosh etiladi.

Badriya al-Bishr bir hikoya etish ipidan ikkinchisiga mahorat va osonlik bilan o'tadi, bayon etishga aniq miqdorda insoniylikni ta'minlay oladi, u voqelik bilan xotiralarni uyg'unlashtira oladi. Shunday qilib, u hozirgi zamoni o'tmishga ocha oladi va so'ng ko'rinmas harakat orqali uni turli zamonlarda harakatlantira oladi. U bir hikoya etish birligida makonning turli qismlari va tafsilotlari bilan vasf etishni undagi inson harakati bilan biriktira oldi. Qahramonning ichkarisi va tashqarisi bilan uning harakatini roman makonida birlashtirdi.

Badriya al-Bishr o'zining ijtimoiy va ijodiy faoliyatida arab xotin-qizlarining erkinligi va huquqlari himoyachisi sifatida qayg'urayotganini sezishimiz mumkin. Romandagi shu masalalar yoritilgan ba'zi ko'rinishlarda to'xtab o'tmoqchimiz. Asar qahramoni Aziza mahalla chetidagi qo'shnilardan birining uyiga to'yga borganini va to'yda kinofilm namoyish qilinganini, film namoyishi tugamasdan, otasini uyga olib ketish uchun kelgani haqida so'zlab, shunday deydi. *"Vaqt kech bo'lgani uchun bizni olib ketishga otamning o'zi kelibdi, u bilan uyga ketdik. Favvoz esa filmni oxiriga cha ko'rgani qoldi. Hayotimda birinchi marta Favvoz kabi o'g'il bola bo'lishni orzu qildim, shunda film tugamasidan uyga ketishga majbur bo'lmas edim"* (al-Bishr B., 2025:58).

Ba'daviy ayol Vuzhoning achchiq qismati haqida yozar ekan, uni otasi o'n yoshligida turmushga berib yuborganini va sahroda ko'rgan qiyinchiliklarini ta'sirli tasvirlaydi. Boshqa bir holatda o'gay ota va o'gay ona tomonidan o'n yoshli Atvo turmushga berib yuborilishini bilib, bunday achchiq qismatdan qutulish maqsadida qishlog'idan noma'lumlik va noaniqlik sari qochib ketadi.

Adiba jamiyatda ikki jins alohida bo'lishi, ularning aralashmasligi, hattoki xotin-qizlarning ovozini begona erkak eshitmasligi kerakligi ruhida tarbiyalangan onaning fikriga qarshi chiqqan qizining tilidan bu masalaga munosabatini bildiradi.

Maishiy hayotdagi rivojlanishlar qatorida arab oilalariga telefon kirib keladi. Aziza dugonasi bilan gaplashib go'shakni qo'yganida, telefon yana jiringlaydi, u javob berish uchun go'shakni ko'taradi. Qo'ng'iroq qilgan otasining do'sti Abu Fahd u bilan uzoq salomlashib, o'qishi haqida, maktabi haqida so'raydi, otasi aytganidek, a'lochi va aqllimi, shu haqida so'raydi, keyin otasi haqida so'raydi. Yonidan o'tayotgan onasi kim bilan gaplashayotganini so'raydi. U begona erkak ekanligini bilgan onasi "boshini ushlab, qo'rqanicha deydi:

- Unga javob berdingmi? Shuncha gapni u bilan gaplashib o'tiribsanmi?
- Xudo haqqi, men bu Abu Fahd amaki ekanligi bilmagandim.

O'sha kundan boshlab onam menga ovozining bokiraligini yo'qotgan qizday muomala qila boshladi. Men esa unga qizi telefonga javob berishga xijolat

bo'lmaydiganligiga odatlanishi kerakligini uqtirdim. Va xato qildim, lekin xatoim meni telefonga javob bermaydigan hijob kiygan qizlar asirligidan ozod qildi. Bilmayman nega? Onamga dedim:

- *Xudo haqqi, oyi, bu amakim, ya'ni xuddi otam kabi*", deb javob beradi (*al-Bishr B.*, 2025:95).

Yana bir ko'rinishda Aziza va uning onasi falastinlik Riyozning onasini ko'rgani borishadi, Azizaning onasi yuzini ochib o'zi keltirgan qahvadan ichib o'tirganida Abu Riyoz odatiga ko'ra xursand bo'lib, Muznaning mehmonlari bilan salomlashgani kirib keladi. Azizaning onasi esa shu payt darrov yuzini o'girib, niqobini qidira boshlaydi. Mehmondorchilikdan so'ng uyiga qaytayotgan onasi bu vaziyatdan noqulay ahvolga tushib, begona erkak uning yuzini ko'rib qolganidan, "avrati ochilganidan" qayg'urib javrab ketadi. Aziza onasiga deydi:

- *"Oyi, xuddi erkak kishi, sizni yalang'och ko'rganday gapirasiz-a.*

- *Nima qoldi, yuzimni ko'rdi, bo'ldi, - dedi onam.*

- *Yuzingizni ko'rdi. Buni o'zingiz aytyapsiz, u yuzingizdan boshqa hech narsa ko'rmadi.*

- *Esing joyidami? Yuzni ko'rish harom emasmi? Yuzni ko'rish man qilinmaganmi? Alloh bizni jazolamasin, ishqilib, yer zilzilaga uchramasin*", (*al-Bishr B.*, 2025: 222)- deb tashvish qiladi.

Saudiya jamiyatida bugungi kunda tarixiy o'zgarishlar yuz bermoqda. Yaqin yillargacha ayollarga mashina minish huquqi berilmagan bu davlatda katta islohotlar o'tkazilib, xotin-qizlar ham jamiyatning ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayotida ham faol ishtirok etmoqdalar.

Badriya al-Bishrning arab tilidan o'zbek tiliga tarjima qilingan ushbu romani yaqin kunlarda o'zbek o'quvchilariga havola etiladi va ularga manzur bo'ladi deb umid qilamiz.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maqolada Badria al-Bishrning "Al-A'sho ko'chasidagi ishq qissalari" romani tahlil qilinarkan, unda Saudiya jamiyatidagi ayol shaxsining erkinlik sari intilishi, diniy va ijtimoiy cheklolarga qarshi kurashi badiiy tarzda ochib berilgan. Adiba o'z asarida konservativ qadriyatlar bilan zamonaviylik, patriarxal dunyoqarash bilan ayol ongining uyg'onishi o'rtasidagi ziddiyatlarni yoritadi. Romanning bosh qahramonlari timsolida insoniy orzu, muhabbat, izzat va o'zlikni anglash kabi ma'naviy qadriyatlar talqini markaziy o'rin egallaydi.

Asarda ayollar obrazlari orqali nafaqat individual erkinlik, balki jamiyatdagi umumiy islohot, yangilanish va inson huquqlarining badiiy ifodasi aks etgan. Badria al-Bishr o'z romanida patriarxal jamiyatning ichki mexanizmlarini, diniy mutaassiblik va ekstremizmning ijtimoiy ildizlarini ochib beradi. Shu orqali yozuvchi

o'quvchini zamonaviy Saudiya jamiyatida kechayotgan ruhiy, madaniy va ma'naviy jarayonlar haqida o'ylashga undaydi.

Takliflar: 1. Ushbu tadqiqotda olingan natijalar zamonaviy arab romani bo'yicha o'quv dasturlariga, ayniqsa, "Zamonaviy arab adabiyoti" va "Arab ayollari adabiyotida" kabi maxsus kurslarga kiritilishi maqsadga muvofiqdir.

2. Badria al-Bishr ijodi bo'yicha qiyosiy adabiyotshunoslik tadqiqotlari (masalan, Raja Alem, Umayma al-Xamis, Hind Bag'affor kabi mualliflar bilan) olib borish tavsiya etiladi.

3. Saudiya adabiyotining o'zbek tiliga tarjimalarini kengaytirish, ayol mualliflar ijodini tizimli o'rganish va tanqidiy tahlil qilish milliy adabiyotshunoslik uchun dolzarb vazifadir.

4. Oliy ta'lim tizimida arab ayollar romanlari bo'yicha amaliy seminarlar va ilmiy konferensiyalar tashkil etish orqali ikki xalq madaniy aloqalarini yanada mustahkamlash maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Al-Bishr, B. (2013). Gharāmiyyāt fī shāri‘ al-A‘shā (Love Stories on Al-A'sha Street). Beirut: Dar al-Saqi.

2. Abdunnabiy I.S. *السرد الاستعادي في رواية غراميات شارع الأعشى* (Retrospective narration in "Love Stories on Al-A'sha Street"). Journal of Arabic Narrative Studies, (2019). 12(3), 55–72.

3. Badriya al-Bishr. "Al-A'sho ko'chasi shiq qissalri". Arab tildan Murtazo Saydumarov tarjimasini. "Yangi asr avlodi" nashriyoti. Toshkent, 2025.

4. Xolid al-Yusuf. "Saudiya adabiyotida o'zga tillardan va o'zga tillarga tarjima" ("At-Tarjama fi-l-adab as-saudi min va ila-l-lug'ati l-uxra". Jidda, Dar al-Manhal. 2020.

5. Al-Qasbiy, L. "Description and Manifestations of Social Dimensions in the Novel "Love Stories on Al-A'sha Street". Tamar University Journal of Humanities. 2024. 36(2), 45–61.

6. Al-Rajabi, F. The Effects of Women's Oppression in Saudi Arabia as Reflected in the Novels of Badriah Al-Bishr. Arab Women Studies. 2020. 5(1), 22–38.

7. الوصف وتمظهرات الأبعاد الاجتماعية في الرواية — ليلي قاسبي، مجلة كلية الآداب — جامعة نجر (2024). دراسة أكاديمية ترصد آليات الوصف عبر فضاء السرد والشخصيات، وكيف تكشف الأبعاد الاجتماعية في النص search.mandumah.com+1 .

8. تقنيات السرد النسوي: رواية شارع الأعشى لبدرية البشر — «غراميات» نموذجًا — معوض مفتاح، مجلة ASJP (الجزائر، 2021). مقالة تبحث لتحيز الصوت السردية النسوي وتمثيلاته في الرواية .

9. السرد الاستعادي في رواية غراميات شارع الأعمشى — إشراق سامي عبدالنبي) متداول عبر منصات الفهرسة العربية ونسخ (PDF) تدرس توظيف الاسترجاع الزمني وبناء الحكاية .
10. مقارنة تحليلية للأصوات الساردة في الرواية — سلمان زين الدين، جريدة «اليوم» (2016). قراءة نقدية للرواي وتناوب الأصوات وتقسيم الوحدات السردية.
11. «غراميات شارع الأعمشى».. أرواح متمردة وأحلام مُجهضة — مادة نقدية مبكرة في «الجزيرة نت» (2014) تُبرز تمثيل التحولات الاجتماعية والمدينة بوصفها فضاءً سردياً فاعلاً. الجزيرة نت
12. «غراميات شارع الأعمشى» علاقة ملحمة بين الناس والمدينة — قراءة نقدية في صحيفة «العرب» (2014) تركز على ثنائية المكان والمجتمع alarab.co.uk .
13. رؤية نقدية حديثة مع تزامن المسلسل المقتبس — مقالات 2025 تتناول تكامل النص الروائي مع العمل الدرامي وتمثيل الشخصيات النسائية+ wejhatt.com .
14. نم هتاسلامو يدوعسلا عمتجلا يف ئيدحتلا ئأيادب (2018). دويسا لضرلادبع حابص ،رئشبلا ،فرصبلا بادأ قلجم بفاقتلا دقتلا عوض يف هُسارد :«شعلاً عراش تايمارغ» ةياور للاخ العدد 84 ،94-127. <https://doi.org/10.33762/1162-000-084-004> .
15. تايمارغ» ةياور يف يداعتسلا دُرسلا .(ربمسيد/لولأا نوناك ،2019). بيماس قارشبا ،بينلادبع 82–99. 47(3–4) ،«بيرعلا جيلخلا» قلجم .رئشبلا ةيردبل «شعلاً عراش <https://doi.org/10.33762/0295-047-003.004-004> _
16. تايمارغ هُياور» يوسبئلا دُرسلا ئأيقت (2021-12-30). نارهب حاتقم ضوعمو ،باطخلا نينافأ (ASJP, Université Ibn Khaldoun de Tiaret). «اجنومنا رشبلا ةيردبل شعلاً عراش
17. صاحب، سهاد ساعد. الموروث الشعبي في روايات بدري البشر "هند والعسكر"، و"غراميات شارع الأعمشى" نمو-زجاً. مجلة كلية الآداب، 2019.

REFERENCES:

1. Abdunnabiy, Ishroq Sami (2019) السرد الاستعادي في رواية غراميات شارع الأعمشى (Retrospective narration in “Love Stories on Al-A’sha Street”). Journal of Arabic Narrative Studies. 12(3), 55–72. (In Arabic)
2. Al-Bishr, Badriyah (2013) Gharāmiyyāt fī shāri‘ al-A’shā (Love Stories on Al-A’sha Street). Beirut: Dar al-Saqi. (In Arabic)
3. Al-Qasbiyah, Layla (2024) Description and Manifestations of Social Dimensions in the Novel “Love Stories on Al-A’sha Street”. Tamar University Journal of Humanities. 36(2), 45–61. (In English)
4. Al-Rajabi, F. (2020) The Effects of Women’s Oppression in Saudi Arabia as Reflected in the Novels of Badriyah Al-Bishr. Arab Women Studies. 5(1), 22–38. (In English)
5. Al-Bishr, Badriyah (2025) “Al-A’sho ko‘chasiyati ishq qissalari”. Arab tildan Murtazo Saydumarov tarjimasi. “Yangi asr avlodi” nashriyoti. Toshkent. (In Uzbek)
6. Al-Yusuf, Khalid (2020) “Saudiya adabiyotida o‘zga tillardan va o‘zga tillarga tarjima” (“At-Tarjama fi-l-adab as-saudiy min va ila-l-lug’ati l-uxra”). Jidda: Dar al-Manhal. (In Uzbek)

